

dr hab. Piotr Kardela

ORCID: 0000-0001-8598-8860

Instytut Pamięci Narodowej, Polska

Institute of National Remembrance, Poland

e-mail: piotr.kardela@wp.pl

Henryk Charlemagne – inspektor Policji Państwowej i konspirator Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na celowniku służb Polski Ludowej

**Henryk Charlemagne – State Police Inspector and Conspirator of the State Security
Corps, Subject of Interest to the Authorities of the Polish People’s Republic**

DOI: 10.5281/zenodo.17395936

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest Henrykowi Charlemagne’owi, który w okresie II Rzeczypospolitej był powstańcem śląskim, funkcjonariuszem Policji Państwowej (zastępcą Komendanta Policji m.st. Warszawy, Komendantem Wojewódzkim w Białymstoku) i pracownikiem ubezpieczalni społecznych, w czasie II wojny konspiratorem Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i powstańcem warszawskim, a po 1945 roku osobą zepchniętą na margines życia społeczno-politycznego, latami inwigilowaną przez komunistyczny aparat represji. Charlemagne był typowym przedstawicielem pokolenia Polski niepodległej, antykomunistą, którego największą winą w okresie Polski Ludowej była odkrywana przez komunistyczny aparat represji patriotyczna przeszłość.

Słowa kluczowe: Henryk Charlemagne, powstania śląskie, Policja Państwowa, Państwowy Korpus Bezpieczeństwa, Powstanie Warszawskie, komunistyczny aparat represji

Abstract: This article is devoted to Henryk Charlemagne, who during the Second Polish Republic was a Silesian insurgent, an officer of the State Police (Deputy Commander of the Warsaw police and provincial commander in Białystok), and also worked as a social security clerk. During World War II, he was a conspirator in the State Security Service and a participant in the Warsaw Uprising. After 1945, Charlemagne was marginalised from social and political life and remained under observation by the communist apparatus of repression for many years. Charlemagne can be considered a typical example of the Polish independence generation, an anti-communist whose greatest crime was his patriotic past, which was discovered by the communist apparatus of repression in post-war Poland.

Keywords: Henryk Charlemagne, Silesian Uprisings, State Police, State Security Corps, Warsaw Uprising, Communist apparatus of repression

Artykuł przedstawia postać Henryka Mikołaja Charlemagne'a, funkcjonariusza Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej piastującego wiele prestiżowych stanowisk. W czasie II wojny światowej był obrońcą Warszawy, żołnierzem Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa i powstańcem warszawskim. Po wojnie natomiast – z racji wcześniejszej aktywności na rzecz wolności Ojczyzny – został zepchnięty na margines życia państwowego i pozostawał w zainteresowaniu komunistycznego aparatu represji.

Bohater doczekał się tylko dwóch biografów w wydawnictwach tematycznie szerszych, których twórcy – Marek Gajewski¹ i Waldemar Grabowski² – nie uwzględnili niezwykle interesujących informacji zawartych w aktach operacyjnych komunistycznych służb bezpieczeństwa, przechowywanych obecnie w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. O ile zatem dane dotyczące życia Charlemagne'a w okresie przedwojennym i w czasie II wojny światowej można było w oparciu o wspomniane akta jedynie uzupełnić, o tyle w przypadku powojennych losów okazały się one źródłem całkowicie nowych ustaleń. Celem autora jest poszerzenie wiedzy o funkcjonariuszach Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej w kontekście przedwojennej służby, wojennej konspiracji i skomplikowanych losów powojennych.

Henryk Mikołaj Charlemagne urodził się 29 września 1889 roku w Warszawie, a zatem w największym po Petersburgu i Moskwie mieście ówczesnego Cesarstwa Rosyjskiego jako syn Edwarda i Marii z domu Beker. Był wyznania ewangelicko-augsburskiego. Nie udało się zdobyć interesujących informacji o jego ojcu ani ustalić, z jakiego powodu rodzina Charlemagne'a przeprowadziła się z Warszawy do Kijowa. Tam młody Henryk uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum, po czym podjął i ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie św. Włodzimierza. W Warszawskiej Izbie Sądowej odbywał aplikację, którą przerwała ewakuacja Rosjan z Warszawy. Od sierpnia 1915 roku Charlemagne pracował w warszawskim Sądzie Apelacyjnym w charakterze pomocnika sekretarza. Dwa lata później ukończył z wynikiem bardzo dobrym kursy akademickie dla wyższej administracji przy Uniwersytecie Warszawskim³. Od 4 sierpnia 1915 roku Charlemagne był też aktywny w Straży Obywatelskiej m.st. Warszawy, w której został zastępcą naczelnika Wydziału Prawno-Administracyjnego oraz dosłużył się stopnia komisarza. Następnie od 1916 roku do zakończenia I wojny światowej, zachowując ten sam stopień, znajdował się w strukturach Milicji Miejskiej w Warszawie, gdzie pełnił służbę w Komisariacie I przy ul. Świętokrzyskiej 33⁴. Również w 1916 roku, razem

¹ Zob. nota biograficzna H. Charlemagne'a, [w:] M. Gajewski, „Granatowi” żołnierze. Album biograficzno-fotograficzny o funkcjonariuszach Policji Państwowej woj. białostockiego 1919-1939, Wydawnictwo Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2019, s. 77-78.

² W. Grabowski, *Charlemagne Henryk Mikołaj*, [w:] *Z dziejów walk o niepodległość*, t. 1, red. M. Gałęzowski, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2011, s. 304.

³ IPN BU 0423/4094, Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Sprawa operacyjna dot. Henryka Charlemagne 1949-1971, Charakterystyka – Charlemagne Henryk, Bydgoszcz, 3 III 1949 r. [dalej: Charakterystyka], k. 7.

⁴ H. Wąrdęski, *Moje wspomnienia policyjne*, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie, Kraków 2022, s. 84, 313.

między innymi ze Stanisławem Zdanowiczem, Edwardem Babińskim, Lucjanem Kanią i Bolesławem Altorferem utworzył komórkę organizacyjną (oddział) POW spośród członków Milicji Miejskiej w Warszawie. Ćwiczył on taktycznie i praktycznie pod rozkazami kpt. Kazimierza Florka i por. Benedykta Serafina⁵.

11 listopada 1918 roku Henryk Charlemagne – na co zwrócił uwagę Waldemar Grabowski – został przez płk. Jana Jura-Gorzechowskiego delegowany do Zamku Królewskiego, gdzie kwaterowali żołnierze niemieccy, z zadaniem skłonienia ich do złożenia broni⁶. Nadinspektor Policji Państwowej Henryk Wardęski w swoich wspomnieniach napisał, że podczas akcji rozbrajania Niemców w Warszawie *komisarz Charlemagne rozbroił prezydenta policji Ernsta von Glasenappa i jego pomocnika kapitana Hecke*⁷. Potwierdza to wniosek do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości z 1936 roku⁸.

W odrodzonej w 1918 roku Polsce Henryk Charlemagne najpierw służył w Policji Komunalnej, a następnie Policji Państwowej, gdzie otrzymał w 1920 roku awans na stopień nadkomisarza. W powojennych aktach Urzędu Bezpieczeństwa dotyczących jego inwigilacji zapisano, że przed wojną służył w „policji granatowej”⁹. Gdy wybuchła wojna polsko-bolszewicka i zagrożona była świeżo odzyskana niepodległość Ojczyzny, Charlemagne zgłosił się do służby w 213 Ochotniczym Pułku Piechoty, sformowanym z funkcjonariuszy Policji Państwowej. Nie uzyskał jednak zgody przełożonych na bezpośredni udział w walkach na przedpolach Warszawy. Otrzymał za to zadanie kierowania fortyfikowaniem tzw. przedmościa warszawskiego, na które składały się umocnienia polowe, wykonywane pośpiesznie w sierpniu 1920 roku, a także adaptowane linie niemieckich fortyfikacji wznoszonych w latach 1915-1916, wyposażone między innymi w żelbetowe schrony obserwacyjne i bojowe. 8 września 1920 roku Charlemagne został oddelegowany na południe Polski, do Będzina w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie objął funkcję komendanta powiatowego Policji Państwowej. Tam uczestniczył w pracach plebiscytowych i współpracował z powstańcami. Charlemagne brał udział w zwycięskim trzecim powstaniu śląskim (2/3 maja – 5 lipca 1921 roku). W kwietniu 1921 roku wraz z podległymi sobie oddziałami policyjnymi w Zagłębiu Dąbrowskim zabezpieczał infrastrukturę kolejową, drogową i urzędzenia pocztowo-telegraficzne¹⁰. Za służbę

⁵ IPN BU 0423/4094, Odpis wniosku (odrzuconego) do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, 14 IX 1936 r., k. 52. Szerzej na temat Straży Obywatelskiej m.st. Warszawy – zob. A. Kroński, *Straż Obywatelska m.st. Warszawy 1915 roku*, Nakł. Związek b. Członków Straży Obywatelskiej m. st. Warszawy, Warszawa 1934. Na temat Milicji Miejskiej m.st. Warszawy – zob. P. Brudek, *W służbie stolicy i okupantów: Milicja Miejska m.st. Warszawy 1916-1918*, „Dzieje Najnowsze” 2020, nr 3, s. 89-110.

⁶ W. Grabowski, *Charlemagne Henryk Mikołaj...*, dz. cyt., s. 304.

⁷ H. Wardęski, *Moje wspomnienia...*, dz. cyt., s. 188.

⁸ IPN BU 0423/4094, Wniosek do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, k. 52.

⁹ Komuniści deprecjonowali funkcjonariuszy przedwojennej polskiej Policji Państwowej, czynili to m.in. poprzez nazywanie ich tak, jak nazywało się funkcjonariuszy okupacyjnej, niemieckiej Policji Polskiej, nie czyniąc pomiędzy nimi różnicy. IPN BU 0423/4094, Charakterystyka, k. 7.

¹⁰ W. Grabowski, *Charlemagne Henryk...*, dz. cyt., s. 304.

Polsce w czasie walk powstańczych został odznaczony: Górnośląskim Krzyżem Powstańczym, Wielką Gwiazdą Górnośląską, Górnośląskim Krzyżem Waleczności i Zasługi¹¹. W tym kontekście trzeba nawiązać do późniejszych działań bydgoskiej bezpieki dyskredytujących działalność Charlemagne'a podczas plebiscytu i powstań na Śląsku. W dokumentach komunistycznej UB jest bowiem mowa o przyznanych odznaczeniach za *rzekome uczestnictwo w powstaniach narodowych*¹².

Warto dodać, że 16 lipca 1922 roku – a zatem po zakończeniu przejmowania przez Polskę przydzielonego jej obszaru Górnego Śląska – Henryk Charlemagne jako jedna ze 160 osób, w tym wielu dygnitarzy szczebla centralnego (na przykład marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński czy gen. Stanisław Szeptycki), jako zastępca komendanta Policji Państwowej m.st. Warszawy, podczas podniosłej uroczystości w Katowicach złożył swój podpis pod pamiątkowym *Aktem objęcia Górnego Śląska przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej*¹³. 10 maja 1924 roku Charlemagne w uznaniu zasług dla państwa i organów policyjnych został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi¹⁴.

W czerwcu 1921 roku Henryka Charlemagne'a awansowano na stopień podinspektora. Przewlekła choroba płuc uniemożliwiła mu dłuższy pobyt na Górnym Śląsku. Gdy odwołano go ze służby w Będzinie, powrócił do Warszawy. Po rekonwalescencji mianowano go pierwszym zastępcą komendanta Policji Państwowej m.st. Warszawy¹⁵. Charlemagne, jako podwładny, współpracował z komendantem inspektorem Wiktorem Ludwikowskim, organizatorem pierwszej polskiej centrali kryminalistycznej i delegatem rządu ds. powstań śląskich¹⁶.

W czasie służby w Warszawie podinsp. Charlemagne'owi zdarzały się sprawy niecodzienne, by nie powiedzieć anegdotyczne. Jedną z nich dotyczyła oficjalnej wizyty w Polsce w czerwcu 1923 roku króla Rumunii Ferdynanda I i jego żony Marii. Było to ważne wydarzenie, gdyż w marcu 1921 roku Rzeczpospolita i Rumunia podpisały *Konwencję o przymierzu odpornym* zobowiązującą obie strony do udzielenia sobie pomocy w przypadku agresji ze strony ZSRS. Rumuńska para królewska odwiedziła w Polsce wiele miejsc, w tym naturalnie Warszawę, gdzie

¹¹ M. Gajewski, „Granatowi” żołnierze..., dz. cyt., s. 78.

¹² IPN BU 0423/4094, Charakterystyka, k. 7.

¹³ E. Matuszek, *Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieje jednego dokumentu*, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2019; Frodo sp. j., Bytom s. 47.

¹⁴ M. Gajewski, „Granatowi” żołnierze..., dz. cyt., s. 78.

¹⁵ W. Grabowski, *Charlemagne Henryk...*, dz. cyt., s. 304. Waldemar Grabowski, niechybnie opierając się na wniosku do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości (rozpatrzonemu odmownie 14 września 1936 r.), podał, iż Charlemagne miał po tym awansie występować w *charakterze Głównego Komendanta Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego*. Tytuł ten budzi wątpliwości, gdyż nie można zidentyfikować takiej funkcji ani nie wiadomo, jakie miałyby ona właściwości: czy cywilne, czy policyjne. Gdyby w grę wchodziły te ostatnie, nie można ustalić, z jaką policyjną formacją była ta funkcja powiązana, gdyż w tym czasie uprawnienia policyjne na Śląsku posiadała nie tylko policja, ale i żandarmeria. Zob. IPN BU 0423/4094, Wniosek do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości, k. 53.

¹⁶ Szerzej na temat Wiktora Ludwikowskiego – zob. M. Gajewski, *Bracia Bronisław i Wiktor Ludwikowscy – inspektorzy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej*, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 2000, z. 14, s. 163-172.

witana była przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Trzeciego dnia wizyty goście wzięli udział w rewii wojskowej na Polach Mokotowskich oraz w ćwiczeniach konnych w Rembertowie, podczas których królowa w stroju amazonki, zachwycając polskich kawalerzystów, dała popis swoich jeździeckich umiejętności¹⁷. Niestety, w Rembertowie ktoś ukraść królowej wartościowe futro. Aby uniknąć skandalu, żandarmeria wojskowa natychmiast rozpoczęła energiczne poszukiwania, ale ani złodzieja, ani futra nie odnalazła, wobec czego poproszono o pomoc warszawską policję. Sprawą osobiście zainteresowali się komendant Ludwikowski i insp. Charlemagne (awans otrzymał w 1926 roku), którzy dzięki skutecznej policyjnej infiltracji środowiska warszawskich złodziei po kilku dniach odzyskali futro. Przekazano je rumuńskiemu ambasadorowi. W podziękowaniu Ludwikowski udekorowany został Krzyżem Komandorskim Korony Rumuńskiej, a bohater niniejszej pracy Krzyżem Oficerskim Gwiazdy Rumuńskiej¹⁸.

Charlemagne nie należał do żadnej partii politycznej, uważany był za państwowca, ale niektórzy, zwłaszcza po II wojnie światowej, oceniając jego postawę podczas zamachu majowego, dostrzegali sympatię do ruchu narodowego. Inspektor Charlemagne miał wystąpić przeciw siłom skupionym wokół Józefa Piłsudskiego, blokując działania wojskom Marszałka. Oznaczało to dla niego rychły koniec służby policyjnej w Warszawie. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z 1 grudnia 1926 roku Henryk Charlemagne został komendantem wojewódzkim Policji Państwowej Okręgu V Białystok, którą to funkcję sprawował do 15 września 1931 roku. Jak ocenił Marek Gajewski w znakomitej pracy poświęconej funkcjonariuszom Policji Państwowej województwa białostockiego w okresie międzywojennym, nowy szef białostockich stróżów prawa był *jednym z najbardziej wyszkolonych oficerów PP tego okresu. [...] Po kilku tygodniach urzędowania na stanowisku komendanta wojewódzkiego PP w Białymstoku, podinsp. Charlemagne doszedł do przekonania, że terenowe struktury białostockiej PP pracują na dość dobrym poziomie. Sporo zastrzeżeń miał natomiast do poziomu intelektualnego i fachowego przygotowania do służby policyjnej niektórych szeregowych, głównie w stopniach przodowników i st. przodowników PP. Tych, którzy nie legitymowali się odpowiednimi kwalifikacjami, rozkazał natychmiast zwolnić. W ślad za reorganizacją służby śledczej nakazał wszystkim komendantom powiatowym PP przeprowadzenie niezwłocznego przeszkolenia funkcjonariuszy w zakresie podstawowych czynności śledczych, tj. rejestracji dochodzeń, daktyloskopii i prowadzenia fotograficznych kartotek. Nie obojętne pozostawały mu również sprawy pozastużbowego życia policjantów. Zdecydowanie popierał działalność policyjnych świetlic, w których to organizowano dla policjantów i ich rodzin okolicznościowe spotkania świąteczne, naukowe odczyty lub*

¹⁷ Ł. Chrobak, *Wizyta rumuńskiej pary królewskiej w Polsce w 1923 roku*, Przystanek Historia IPN, <https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/rumunia/104470,Wizyta-rumuńskiej-pary-królewskiej-w-Polsce-w-1923-roku.html> [dostęp: 12.10.2024].

¹⁸ Wiktor Gustaw Ludwikowski vel Wilczyński, *Policjanci w służbie historii. Konkurs dla uczniów klas mundurowych*, <https://policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/pol/form/r68940306509,Wioletta-Barczak.html> [dostęp: 12.10.2024].

pogadanki z dziejów polskiej państwowości i historii służb policyjnych. Był też bardzo aktywnym działaczem społecznym, inicjatorem wielu pomysłów i wydarzeń kulturalnych na terenie białostockiego okręgu PP, a także wieloletnim wiceprezesem Kasy Samopomocy dla Wyższych Funkcjonariuszy PP w Warszawie¹⁹.

Udało się ustalić, że inspektor Charlemagne wraz z wojewodą białostockim Karolem Kirstem, którego kadencja (w latach 1927-1930) zbiegła się w czasie ze służbą policyjną tego pierwszego w Białymstoku, dokonali w Suwałkach otwarcia przedszkola dla dzieci policjantów i świetlicy policyjnej. Bohater niniejszego artykułu wspierał dalsze funkcjonowanie tych placówek z własnych środków finansowych. Dla Henryka Charlemagne'a ukoronowaniem wieloletniej służby w Policji Państwowej był awans na inspektora policji, który otrzymał 1 stycznia 1928 roku. W ocenie Marka Gajewskiego funkcjonariusz ten w pamięci podkomendnych *pozostał na zawsze człowiekiem o wielkich kompetencjach, który dla efektywnej działalności organów tego okręgu [okręgu białostockiego] zrobił naprawdę wiele dobrego. Pod jego kierownictwem białostocka PP osiągnęła doskonałe wyniki w służbie śledczej, które sprawiły, iż poziom bezpieczeństwa publicznego na obszarze całego województwa utrzymywany był w należytym porządku jeszcze przez następne lata²⁰.*

Należy dodać, że komendant Charlemagne w rozkazie z 10 listopada 1927 roku, wydanym w przeddzień święta niepodległości, ale i święta policji w II Rzeczypospolitej, zwracał się do swoich podkomendnych, *żeby świętując dzień powstania służby bezpieczeństwa w niepodległej Polsce [...] wspominać o tych wszystkich, którzy pozostając wierni tradycjom i złożonej przysiędze, nie zawahali się w służbie dla ukochanej Ojczyzny poświęcić swego życia.* Wystąpił też z prośbą, *ażebym nazwiska i czyny poległych bohaterów na zawsze pozostały w policyjnej pamięci i stanowiły przykład, jak traktować i pojmować nałożone na policjantów obowiązki i zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego²¹.* Po prawie sześciu latach Charlemagne pożegnał się z Białymstokiem. Powodem odwołania go z funkcji komendanta wojewódzkiego Policji Państwowej okazały się jego przyjazne stosunki ze Stanisławem Dubois, uczestnikiem trzeciego powstania śląskiego, posłem na sejm z terenu Podlasia skazanym w procesie brzeskim, wybitnym działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, rozstrzelanym przez Niemców w czasie II wojny światowej²². W stan spoczynku Henryk Charlemagne przeniesiony został 31 marca 1932 roku. Gdy jeszcze pełnił służbę policyjną, zawarł związek małżeński z Alicją Jaroszewicz, z którą doczekał się syna Andrzeja Bernarda Charlemagne'a, urodzonego 20 sierpnia 1931 roku w Warszawie²³.

¹⁹ M. Gajewski, „Granatowi” żołnierze..., dz. cyt., s. 77.

²⁰ Tamże, s. 78.

²¹ M. Gajewski, *Polegli na służbie*, Policja Podlaska, <https://podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/59251,POLEGLI-NA-SLUZBIE.html> [dostęp: 13.10.2024].

²² IPN BU 0423/4094, Kwestionariusz osobowy, 24 X 1948 r., k. 23. Na temat S. Dubois – zob. P. Prekiel, *Stanisław Dubois (1901-1942)*, Wydawnictwo „Kto jest Kim”, Warszawa 2018.

²³ IPN BU 576/71, t. 1, Prokuratura Wojewódzka w Warszawie 1950-1998, Akta prokuratora w sprawie użycia przemocy wobec pracowników powołanych do obrony budynku Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w Warszawie, tj. przestępstwo z art. 235 kk i art. 236 kk (1981-1983), Protokół przesłuchania świadka Andrzeja B. Charlemagne'a, 14 VI 1982 r., k. 50-52.

Przez kilka miesięcy od momentu odejścia z policji Charlemagne był zatrudniony w kancelarii adwokata Romana Gabriela w Warszawie jako jego zastępca. Działał w Polskim Towarzystwie Kultury i Oświaty Robotniczej „Pochodnia”, piastując funkcję przewodniczącego Centralnego Komitetu Walki z Komunizmem. Od 1932 roku do wybuchu II wojny światowej zawodowo zajmował się ubezpieczeniami społecznymi w Lesznie, Grodzisku Wielkopolskim i Poznaniu. Zanim wybuchła II wojna światowa Charlemagne – obok wymienionych już odznaczeń – był dekorowany jeszcze: Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości i Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921²⁴.

Pułkownik Marian Porwit wspominał, że gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, Henryk Charlemagne na apel prezydenta stolicy Stefana Starzyńskiego zgłosił się do współpracy z Januszem Regulskim w celu organizacji Straży Obywatelskiej w Warszawie²⁵. Regulski został Komendantem Głównym Straży Obywatelskiej m.st. Warszawy, natomiast Charlemagne był początkowo jego doradcą, a potem zastępcą kierownika Wydziału Wykonawczego wchodzącego w skład Komendy Głównej Straży. Po zajęciu przez Niemców Warszawy Charlemagne pozostał w stolicy. Od połowy 1940 roku do 1 sierpnia 1944 pracował w warszawskiej Ubezpieczalni Społecznej²⁶.

Po likwidacji Straży Obywatelskiej (30 października 1939 roku) Henryk Charlemagne zaangażował się w działalność konspiracyjną. Jak ustalił Janusz Marszałec²⁷, co potwierdzają Waldemar Grabowski oraz Marek Gajewski, był naczelnikiem Wydziału Wyszkożenia (III) w Głównym Inspektoracie Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, choć – jak słusznie zauważa W. Grabowski – według powojennych zeznań Bolesława Kontryma Henryk Charlemagne *miał być p.o. naczelnika Wydziału Ogólnego (I)*²⁸. Należy dodać, że Bolesław Kontrym – szef Centrali Służby Śledczej PKB – zeznając 16 sierpnia 1949 roku przed oficerem UB mjr. Edmundem Kwaskiem, oświadczył: *W 1943 r. gdy zaczęłam pracować w Głównym Inspektoracie PKB to od [ppłk. Mariana] Kozielewskiego [Głównego Inspektora PKB] dowiedziałem się, że w tym Inspektoracie Charlemagne pracuje jako szef Wydziału Organizacyjnego. Bezpośredniego kontaktu z nim nie miałem i o ile sobie dobrze przypominam, widziałem go jeden raz, tylko w lokalu kontaktowym przy ul. Lwowskiej nr 11. Charlemagne przyszedł wówczas w jakichś sprawach organizacyjnych, lecz rozmowy z nim wówczas nie prowadziłem. Wydział Organizacyjny, gdzie pracował Charlemagne, nadał formy prawne statutowi organizacyjnemu przyszłego PKB, opracowywał schematy organizacyjne i etaty poszczególnych ogniw oraz modyfikował przepisy biurowe byłej policji, nachylając je do potrzeb przyszłego PKB. Z rozmowy Kozielewskiego i [ppłk. Józefa]*

²⁴ M. Gajewski, „Granatowi” żołnierze..., dz. cyt., s. 78.

²⁵ M. Porwit, *Obrona Warszawy września 1939 r. Wspomnienia i fakty*, Czytelnik, Warszawa 1969.

²⁶ M. Gajewski, „Granatowi” żołnierze..., dz. cyt., s. 78.

²⁷ J. Marszałec, *Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim*, Rytm, Warszawa 1999, s. 57.

²⁸ W. Grabowski, *Charlemagne Henryk...*, dz. cyt., s. 305; tenże, *Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – konspiracyjna policja Polskiego Państwa Podziemnego*, [w:] *Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupowanej Warszawie*, red. R. Spalek, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018, s. 144.

Maciejowskiego [szefa sztabu PKB], wiedziałem, że te prace Charlemagne opracowuje u siebie w domu i że nie wywiązuje się z przyjętych na siebie terminów. W związku z tym, bodajże w końcu 1943 r. został przyjęty do Głównego Inspektoratu PKB b. komisarz policji mgr [Stanisław] Romański, kierownik referatu administracyjnego Kom.[endy] Woj.[ewódzkiej] PP w Wilnie jako pomocnik Charlemagne. Romański współpracował z Charlemagne i wykonywał prace techniczne do wybuchu powstania. Na koniec przesłuchania – warto przypomnieć, że był to sierpień 1949 roku – Kontrym oświadczył: *Co dzieje się obecnie z Charlemagne nie wiem*²⁹. Są jednak jeszcze zeznania Kontryma z 21 listopada 1949 roku, gdy mówił oficerowi śledczemu MBP, że płk Charlemagne³⁰ w maju 1943 roku był szefem Wydziału Wyszkożenia PKB, a jego pomocnikiem wspomniany Romański. Warto dodać, że Witold Pasek³¹, autor biografii Kontryma, cytuje jego jeszcze późniejsze zeznania, bo z 2 grudnia 1949 roku, z których wynika, że Charlemagne w Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa pełnił funkcję naczelnika wydziału organizacyjnego³². Kończąc tę kwestię wypada dopowiedzieć – co wcale obrazu nie rozjaśnia – że z kolei w akcie oskarżenia Kontryma z 14 lutego 1951 roku Charlemagne występuje jako szef wydziału administracyjnego, którego w PKB nigdy nie było – był tam tylko referat administracyjny³³. Niewykluczone, że te rozbieżne informacje sprawiły, iż Robert Litwiński pisze tylko o obecności Charlemagne’a w PKB, nie precyzując, do którego z wydziałów Korpusu należał³⁴.

Henryk Charlemagne uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, co wynika z poprzednich opracowań na temat jego postaci. W momencie jego wybuchu dalej pracował w Głównym Inspektoracie PKB i Straży Samorządowej (formacja stworzona przez PKB). Zbigniew Kapała podaje, że Charlemagne był jednym z nielicznych weteranów walk o polskość Górnego Śląska, którzy czynnie zaangażowali się w ten największy polski zbrojny zryw niepodległościowy w stolicy podczas II wojny światowej³⁵.

Charlemagne został wysiedlony z Warszawy wraz z ludnością cywilną 7 października 1944 roku i trafił do Pruszkowa. Nie udało się ustalić, czy przebywał

²⁹ IPN BU 0423/4094, Protokół przesłuchania podejrzanego Bolesława Kontryma, 16 VII 1949 r., k. 28-29. Na temat (wspomnianego w zeznaniach Kontryma) funkcjonariusza Mariana Kozińskiego, który przed wojną był komendantem powiatowym Policji Państwowej w Nowogrodzku i Będzinie, następnie komendantem wojewódzkim we Lwowie i wreszcie komendantem policji m.st. Warszawy – zob. A. Korczyński, *Ś.p. Marian Koziński*, „Wiadomości” 1964, nr 39, s. 5; S. Cisowski, *Podinsp. PP Marian Koziński. Jedno życie, wiele czynów*, „Kwartalnik Policyjny” 2019, nr 1-2 (48-49), s. 18-20.

³⁰ Stopień wojskowy odpowiada jego działalności wojskowej w PKB. W Policji Państwowej II RP był on inspektorem, a to odpowiadało stopniowi pułkownika w wojsku.

³¹ W. Pasek, *Bolesława Kontryma życie zuchwałe. Biografia żołnierza i policjanta 1898-1953*, Fronda, Warszawa 2006, s. 133.

³² Tamże, s. 134.

³³ Tamże, s. 305.

³⁴ R. Litwiński, *Policja Granatowa w okupowanej Warszawie w obronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od podległości wobec okupanta do współpracy z Polskim Państwem Podziemnym*, [w:] *Porządek publiczny i bezpieczeństwo...*, dz. cyt., s. 112.

³⁵ Z. Kapała, *Powstańcy śląscy w powstaniu warszawskim*, „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2019, nr 8, s. 8-10.

w tamtejszym obozie przejściowym, ale wiadomo, że rozpoczął pracę – jak przed wojną – w branży ubezpieczeniowej. W Pruszkowie krótko był też prezesem Komitetu Rodzicielskiego w tamtejszym gimnazjum, do którego uczęszczał jego wówczas czternastoletni syn Andrzej (w dokumentach brak daty zatrudnienia)³⁶. Do stolicy Henryk Charlemagne powrócił już w maju 1945 roku. Wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, w której objął funkcję przewodniczącego Sekcji Ubezpieczeniowej Komitetu Wykonawczego PPS. Do 31 lipca pracował jako kierownik Sekcji Kontroli Zakładów Pracy. Z początkiem sierpnia 1945 roku przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie przyjął posadę dyrektora w Ubezpieczalni Społecznej. Zamieszkał przy ulicy Polanki 2/7. W Bydgoszczy zapisał się do Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Ubezpieczeń Społecznych³⁷. Był również prezesem Zarządu Wojewódzkiego Ligi Morskiej w Bydgoszczy i członkiem Związku Obrony Kresów Zachodnich. Po powstaniu PZPR w 1948 roku Charlemagne – nie wykluczone, że z przyczyn taktycznych – wstąpił w szeregi partii. Nie uchroniło go to od zwolnienia z funkcji dyrektora Ubezpieczalni w Bydgoszczy, co nastąpiło w listopadzie 1949 roku i było spowodowane działaniami UB. Wtedy Charlemagne opuścił Bydgoszcz i 17 listopada 1949 powrócił do Warszawy. W 1950 roku odszedł na emeryturę³⁸.

Henryk Charlemagne od początku 1949 roku pozostawał pod operacyjną kontrolą pomorskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bydgoszczy, gdyż o dokonanie *ustalenia* [jego] *oblicza politycznego* tenże urząd został poproszony przez mjr. Józefa Światłę, który działał na polecenie wiceministra bezpieczeństwa publicznego gen. Romana Romkowskiego³⁹. Bezpieka próbowała ustalić dokładny życiorys Charlemagne'a, bieżącą i minioną aktywność społeczno-polityczną, utrzymywane kontakty i poglądy dotyczące aktualnej sytuacji w kraju. W lutym 1949 roku do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie wnioskowano o przysłanie *ewentualnie kompromitujących materiałów*, określając sprawę jako *niecierpiącą zwłoki*⁴⁰. Po rozmaitych sprawdzeniach, również z wykorzystaniem licznych osobowych źródeł informacji, rozpytaniach w przedwojennych miejscach pracy Charlemagne'a, w bydgoskim UB powstały różne dokumenty na jego temat. Jak zapisał 3 marca 1949 roku funkcjonariusz Józef Kuśmierz, Charlemagne był *wrogo ustosunkowany* do ustroju komunistycznego i nazywał go *reżymem*. Miał twierdzić, że *ustrój obecny zmieni się, ponieważ Anglia i Ameryka nie pozwolą, ażeby w Polsce rządził komunizm. Mówi on, że w Polsce rządzi Rosja i Żydzi, a Polacy są tylko małymi pieskami*. Funkcjonariusz UB podawał dalej, że Charlemagne *do pracowników partyjnych i zajmujących stanowiska niższe jest negatywnie ustosunkowany*,

³⁶ IPN BU 0423/4094, Kwestionariusz osobowy, 24 X 1948 r., k. 25.

³⁷ W. Grabowski, *PPS w Polskim Państwie Podziemnym 1939-1945*, [w:] *Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało. Szkice, polemiki, wspomnienia*, red. R. Spalek, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2010, s. 66.

³⁸ IPN BU 0423/4094, Charakterystyka, k. 8.

³⁹ IPN BU 0423/4094, Telefonogram mjr. Józefa Światły do szefa WUBP w Bydgoszczy, 25 IV 1949 r., k. 36.

⁴⁰ IPN BU 0423/4094, Pismo PUBP w Bydgoszczy do MBP w Warszawie, 26 II 1949 r., k. 14.

ponieważ przyznaje premie i zapomogi przeważnie kierownictwu o jego poglądach. W innym miejscu zapisano, że przed Kongresem Zjednoczeniowym, kiedy istniała tendencja usunięcia go z partii [PPS], wyjechał on do Warszawy, skąd przywiózł zaświadczenie, że do 1939 r. utrzymywał bliskie kontakty ze Stanisławem Dubois i [Mieczysławem] Niedziałkowskim [z przedwojennej PPS], za co rzekomo w 193[2] r. został usunięty z policji. Na podstawie tego zaświadczenia udało mu się zasugerować Komitet Grodzki PPS, wobec czego nie usunięto go z partii. Na końcu charakterystyki podano, że Charlemagne zna język rosyjski, niemiecki i francuski⁴¹.

W Urzędzie Bezpieczeństwa opisywano go w charakterystyczny sposób, z błędami, na przykład: *Do 1939 r. w/w zamieszkiwał w Warszawie, gdyż był komendantem granatowej policji na miasto Warszawę. Do ludzi pracy był wrogo ustosunkowany, zadaniem jego w policji było śledzenie ludzi wrogich ustrojowi sanacyjnemu.* Bezpieka próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie, czy podczas okupacji jako dyrektor Ubezpieczalni Społecznej współpracował z Niemcami. Odpowiedzi udzielił tajny współpracownik o pseudonimie Lampart: *O tym nikt z osób znających go nie może udzielić dokładnych informacji. Podejrzany jest, że jako Polak mógł piastować tak wysokie stanowisko.* Przydzielając premie – donosił dalej „Lampart” – *miął wykreślać z listy partyjnych.* W ogóle – pisał TW – *cechuje go nieprzyjazny stosunek do partyjniaków.* Ten sam konfident donosił, że Charlemagne miał bardzo dobre stosunki z Wojciechem Wojewodą, przedwojennym działaczem PPS, który w latach 1945-1948 był wojewodą pomorskim w Bydgoszczy, jak również posłem na Sejm Ustawodawczy⁴².

Bezpieka białostocka, odbierając informacje od tajnego współpracownika o pseudonimie Józef 5, które następnie zostały przesłane do UB w Bydgoszczy, odnotowała, iż Charlemagne przybył z Warszawy do Białegostoku po przewrocie majowym w 1926 roku. Zaznaczono, że był wielkim pedantem. *Na inspekcjach urzędów PP – pisano – zwracał największą uwagę na pajęczyny na piecach, sufitach lub ścianach. Do konfidencji z sobą nie dopuszczał, iż zapatrywań swych nie wyostrzał. Wpływu na sprawy polityczne nie miał, gdyż te leżały całkowicie w rękach Wojewódzkiego Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa.* Z Białegostoku pochodziły także wiadomości, że usunięcie go w 1931 roku z funkcji komendanta było dla Charlemagne dużym zaskoczeniem. Decyzję tę otrzymał w czasie inspekcji jednego z urzędów powiatowych Policji Państwowej. Źródło donosiło, że: *przyczyną przeniesienia Charlemagne przedwcześnie w stan spoczynku były nie tyle względy natury służbowej, co raczej natury politycznej. Jakoby [w 1926 roku] w czasie marszu oddziałów Piłsudskiego na Warszawę, Charlemagne zarządził na własne żądanie, bez porozumienia się ze swoim zwierzchnikiem inspektorem [Edmundem] Czyniowskim [ówczesnym komendantem PP m.st. Warszawy] alarm – pogotowie oddziałów policyjnych i na ich czele usiłował nie dopuścić przejścia przez most na Pradze zwolennikom Piłsudskiego. Dlatego jakoby*

⁴¹ IPN BU 0423/4094, Charakterystyka, k. 7-8.

⁴² IPN BU 0423/4094, Wywiad na ob. Charlemagne Henryk przeprowadzony przez wywiadowcę ps. „Lampart”, 8 II 1949 r., k. 10.

miął zostać przeniesiony z Warszawy na prowincję, a następnie w stan spoczynku⁴³. Niestety, autorowi artykułu nie udało się tego przekazu zweryfikować.

Po wyjeździe Charlemagne'a z Bydgoszczy do Warszawy w listopadzie 1949 roku Urząd Bezpieczeństwa dalej się nim interesował. Tymczasem ten zamieszkał w Warszawie przy ulicy Tyszkiewicza 11 i pracował w Centrali Zbytu i Przemysłu Tłuszczowego. Bezpieka stale monitorowała jego aktywność. Dokumenty z ustaleniami na temat Charlemagne'a – w kontekście aktywności przedwojennej i pracy zawodowej tudzież miejsca pracy, przynależności partyjnej i wyznawanych poglądów po wojnie – krążyły między pomorskim WUBP a MBP oraz stołecznym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego⁴⁴. W 1952 roku opisywaną w artykule postacią zainteresował się Główny Zarząd Informacji Wojskowej i mjr Ryszard Nazarewicz. Henryk Charlemagne stał się wówczas figurantem rozpracowania jako były członek PKB⁴⁵ oraz – jak pisał płk Władysław Halbersztadt, szef Oddziału VII Głównego Zarządu Informacji MON, zajmującego się między innymi kontrolą figurantów poszczególnych rozpracowań – jako prawdopodobny przedwojenny pracownik II Oddziału Sztabu Generalnego⁴⁶.

W 1953 roku Charlemagne doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku samochodowego, wskutek którego utracił zdolność do wykonywania jakiegokolwiek pracy. Mieszkał wtedy z synem Andrzejem, który był redaktorem „Słowa Powszechnego”⁴⁷. W 1957 roku dalej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, której funkcjonariusze ustalili jego uposażenie emerytalne, przebyte choroby i to, że utrzymywał kontakty jedynie

⁴³ IPN BU 0423/4094, Agenturalne doniesienie źródła ps. „Józef 5” z Białegostoku, 25 III 1949 r., k. 19.

⁴⁴ IPN BU 0423/4094, Raport, bez daty, k. 45; tamże, Pismo naczelnika Pomorskiego WUBP do naczelnika Wydziału V stołecznego UB, 14 II 1951 r., 46; tamże, Pismo naczelnika Wydziału III UB m.st. Warszawy do naczelnika Wydziału I Dep. II MBP, 11 IX 1952 r., k. 48.

⁴⁵ IPN BU 0423/4094, Pismo mjr. Ryszarda Nazarewicza do szefa Oddziału VII Głównego Zarządu Informacji MON, 28 IX 1952 r., k. 50.

⁴⁶ IPN BU 0423/4094, Pismo ppłk. Władysława Halbersztadta do z-cy szefa UB m.st. Warszawy, 18 X 1952 r., k. 51.

⁴⁷ W Kwestionariuszu osobowym wypełnionym przez H. Charlemagne'a 24 października 1948 r. podał on informację o synu Andrzeju, natomiast w rubryce „stan cywilny” zaznaczył, iż był rozwiedziony, nie ujawnił jednak danych osobowych swojej byłej żony, czyli Alicji Jaroszewicz – zob. IPN BU 0423/4094, Kwestionariusz osobowy, 24 X 1948 r., k. 22-25. Można dodać, że Andrzej Bernard Charlemagne ukończył w Warszawie studia prawnicze. W 1969 r. pracował w wydziale szkolenia Polskich Linii Lotniczych LOT, a jego żona w Centrali Handlu Zagranicznego „Minex” w Warszawie, jako planista. Często jeździł służbowo i turystycznie za granicę: do Danii, NRD, Bułgarii czy Grecji. Nie należał do żadnej partii politycznej. Nie miał problemów z prawem, a peerelowskie służby nie interesowały się nim wcale. Od 1 października 1971 r. Andrzej zaczął pracować w redakcji tygodnika „Za i Przeciw”, będąc zatrudnionym w Instytucie Prasy i Wydawnictw „Novum”, związanym z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Społecznym. Z czasem został nawet zastępcą redaktora naczelnego tego tygodnika. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w siłowym wejściu wraz ze swoimi kolegami z „Solidarności” do budynku ChSS obstawionego już ochroną, co stało się przedmiotem postępowania prokuratorskiego, które na jego szczęście umorzono. Na ten temat – zob. IPN BU 576/71, t. 1, Prokuratura Wojewódzka w Warszawie 1950-1998, Akta prokuratora w sprawie użycia przemocy wobec pracowników powołanych do obrony budynku Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w Warszawie, tj. przestępstwo z art. 235 kk i art. 236 kk (1981-1983), Protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie od Jacka Opalskiego, 15 III 1982 r., k. 7; tamże, Protokół przesłuchania świadka [ochroniarza] Henryka Babicza, 18 III 1982 r., k. 17-18.

z najbliższą rodziną⁴⁸. W tym roku także, dokładnie 20 sierpnia, zakończono inwigilację Charlemagne'a i przekazano dotyczące go materiały do resortowego archiwum. Należy dodać, że 20 czerwca 1963 roku Henryk Charlemagne z tytułu przedwojennej służby w Policji Państwowej i konspiracji w Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa znalazł się pod pozycją 219 w *Wykazie osób rejestrowanych w Kartotece Centralnej Biura „C” MSW jako kierowniczy aktyw reakcyjnych organizacji w okresie okupacji – obecnie zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy*⁴⁹. Materiałami na jego temat w 1965 roku interesował się jeszcze Zarząd II Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej⁵⁰, ale skutków tego zainteresowania w dostępnych aktach nie widać.

W 1969 roku Henryk Charlemagne, z racji swojej przedwojennej służby w Policji Państwowej, został objęty przez MSW ankietą *Członek kierownictwa organizacji działającej przed 1939 r.* Miał wówczas 80 lat. To, co zapisał w ankiecie na jego temat funkcjonariusz A. Chojnacki, charakteryzuje niejako jego życie w Polsce Ludowej. Gdy sporządzano niniejszy dokument, Henryk Charlemagne nie należał już do żadnej partii politycznej, choć w przeszłości odnotowano jego służbę w: POW, PP, PKB, a po 1945 roku – przynależność do PPS, a potem PZPR. Nie miał żadnego znacznego majątku. Nigdy nie był karany. Po 1945 roku nie podlegał żadnym represjom ze strony władz. Zachował wrogi stosunek do wszelkich ruchów lewicowych. W okresie napięć międzynarodowych czy sytuacji kryzysowych w kraju nie prezentował ani pozytywnych, ani negatywnych postaw czy poglądów wobec władz. Nigdy po 1945 roku ani służbowo, ani prywatnie nie wyjeżdżał za granicę. Nie utrzymywał kontaktów z byłymi podwładnymi. Po wojnie w żaden sposób się nie dokształcał i nie podnosił kwalifikacji zawodowych. W 1969 roku pobierał emeryturę w wysokości 1112 złotych. Mieszkał w *przeciętnie urządzonym* dwupokojowym mieszkaniu kwaterunkowym, a w celu *uzupełnienia niedoborów finansowych* zdecydował się wynająć pokój i miał sublokatora. Zdaniem ankietera ze Służby Bezpieczeństwa Henryk Charlemagne po 1945 roku nie mógł się pochwalić żadnymi osiągnięciami. Udziału w życiu społeczno-politycznym kraju nie brał. W punkcie o brzmieniu *Stosunek do aktualnych zadań budownictwa socjalistycznego w kraju i udział w tym budownictwie* funkcjonariusz zapisał mu dyrektorowanie w ubezpieczeniach w Bydgoszczy (zapis według dokumentów SB), a potem w Warszawie i dodał, że od 1950 roku był na emeryturze⁵¹. Ostatni dokument w aktach resortu bezpieczeństwa dotyczący

⁴⁸ IPN BU 0423/4094, Pismo por. P. Śmieszka do naczelnika Wydz. III Uds.BP m.st. Warszawy, 5 II 1955 r., k. 55.

⁴⁹ IPN BU 0397/8, t. 8, MSW w Warszawie [1944] 1945-1990, Wykaz osób rejestrowanych w Kartotece Centralnej Biura „C” MSW jako kierowniczy aktyw reakcyjnych organizacji w okresie okupacji – obecnie zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, 20 VI 1963 r., k. 19.

⁵⁰ IPN BU 0423/4094, Pismo ppłk. Z. Lisowskiego do naczelnika Wydz. C Komendy Miejskiej MO w Warszawie, 12 V 1965 r., k. 62.

⁵¹ IPN BU 0644/186, t. 4, Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1983-1990, Ankiety odnośnie m.in. byłych członków Policji Państwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza – sprawujących swoją funkcję przed wybuchem II wojny światowej, Ankieta osoby badanej – członka kierownictwa organizacji działającej przed 1939 r. Policji Państwowej: Charlemagne Henryk, k. 103-113.

Henryka Charlemagne’a datowany jest na 27 października 1971 roku⁵², kiedy były funkcjonariusz Policji Państwowej miał 82 lata.

Henryk Charlemagne zmarł 29 lipca 1973 roku. Został pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie⁵³. Pamięć o nim jako wzorowym funkcjonariuszu Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej przetrwała lata komunizmu. Przykładem tego jest choćby wymowne przypomnienie jego osoby w czasie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w powiecie bielskim w listopadzie 2023 roku – oddano wtedy hołd podlaskim policjantom. Jednym z elementów obchodów było odczytanie rozkazu z 10 listopada 1927 roku podinspektora Henryka Charlemagne’a, wówczas komendanta wojewódzkiego Policji Państwowej w Białymstoku. Pisał o ciężkich warunkach pracy funkcjonariuszy PP, niebezpiecznej i trudnej służbie policyjnej związanej z ciągłym narażaniem życia i zdrowia, a jednak cały czas o służbie jako zaszczycie, budzącej w społeczeństwie uzasadnioną wdzięczność i szacunek⁵⁴.

Przedstawiona postać Henryka Charlemagne’a obrazuje tragiczne losy całego pokolenia niepodległego dwudziestolecia (1918-1939), którego świadomi przedstawiciele, walcząc, wskrzesili po nocy zaborów upragnione wolne państwo polskie. Potem służbą i pracą wzmacniali podstawy gmachu suwerennego bytu Polaków, a w czasie II wojny światowej bronili wolności Ojczyzny, by po ponownej utracie próbować ją na nowo odzyskać. Niestety, polscy patrioci, jak Henryk Charlemagne, po zakończeniu wojny znaleźli się w nowej, jakże tragicznej dla siebie i społeczeństwa rzeczywistości. Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce – naznaczona wpływem Związku Sowieckiego i serwilistyczną polityką rodzimych komunistów – zepchnęła ich na margines życia państwowego. Przedwojenni policjanci, choć nie tylko oni, bo niemal wszyscy bojownicy o Polskę wolną i niepodległą, stali się obywatelami drugiej kategorii. Pozbawiono ich wpływu na losy państwa, tropiono jako wrogów ludu, szykanowano, a często też eliminowano fizycznie. Wszystko w co wierzyli i o co walczyli legło w gruzach. Opór, przystosowanie czy współpraca? – każdy z pokolenia dwudziestolecia niepodległości rozstrzygał to indywidualnie, ponosząc osobiste konsekwencje.

Ocena przedwojennej i wojennej przeszłości Henryka Charlemagne’a nie nastęrcza problemów – jest pozytywna: walczył o wolność Ojczyzny, a potem wiernie jej służył, by stanąć znów w obronie Polski w obliczu kolejnej agresji. Analiza powojennych losów i ocena decyzji bohatera niniejszego artykułu okazuje się o wiele trudniejsza. Po wojnie Charlemagne nie konspirował, nie próbował uciekać na Zachód. Źródła milczą też, aby angażował się w jakiegokolwiek działania antykomunistycznej opozycji. Choć wstąpił do PZPR, to do końca – co wiadomo z donosów do UB – pozostał

⁵² IPN BU 0423/4094, Notatka informacyjna, 27 X 1971 r., k. 68.

⁵³ Informacja o tym wraz ze wskazanym miejscem pochówku (AL25/1/24) – zob. <https://wawamlynarska.grobonet.com/grobonet/start.php?id=wyniki&name=henryk+charlemagne&submit=Szukaj> [dostęp: 24.06.2025].

⁵⁴ Zob. *Powiatowe uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, hołd oddany podlaskim policjantom (13 XI 2023 r.)*, <https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bielski/powiatowe-uroczystosci-narodowego-swiet-niepodleglosci-hold-oddany-podlaskim-policjantom> [dostęp: 24.06.2025].

wierny swoim ideałom. Nie zaakceptował komunizmu, nie poszedł też na żadne istotne ustępstwa na rzecz reżymu, jednak w zmienionej rzeczywistości starał się po prostu przetrwać i w miarę spokojnie ułożyć sobie życie. Jako byłemu oficerowi Policji Państwowej niezupełnie mu się to udało. Utrata pracy w wyniku decyzji bezpieki była jednak niczym w porównaniu z represjami, których doznawali jego niektórzy koledzy policjanci. Henryk Charlemagne dożył sędziwego wieku i latami obserwował działania władz polskich zupełnie niezgodne z jego wyobrażeniami o niepodległej Polsce. I to, wydaje się, była jego największa życiowa tragedia.

BIBLIOGRAFIA

Źródła archiwalne:

- Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
IPN BU 0423/4094, Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Sprawa operacyjna dot. Henryka Charlemagne 1949-1971;
- IPN BU 0644/186, t. 4, Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1983-1990, Ankiety odnośnie m.in. byłych członków Policji Państwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza – sprawujących swoją funkcję przed wybuchem II wojny światowej, Ankieta osoby badanej – członka kierownictwa organizacji działającej przed 1939 r. Policji Państwowej: Charlemagne Henryk;
- IPN BU 576/71, t. 1, Prokuratura Wojewódzka w Warszawie 1950-1998, Akta prokuratora w sprawie użycia przemocy wobec pracowników powołanych do obrony budynku Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w Warszawie, tj. przestępstwo z art. 235 kk i art. 236 kk (1981-1983).

Druki zwarte:

- Gajewski M., „Granatowi” żołnierze. *Album biograficzno-fotograficzny o funkcjonariuszach Policji Państwowej woj. białostockiego 1919-1939*, Wydawnictwo Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2019;
- Grabowski W., *Charlemagne Henryk Mikołaj*, [w:] *Z dziejów walk o niepodległość*, t. 1, red. M. Gałęzowski, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2011;
- Grabowski W., *Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – konspiracyjna policja Polskiego Państwa Podziemnego*, [w:] *Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupowanej Warszawie*, red. R. Spałek, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018;

- Grabowski W., *PPS w Polskim Państwie Podziemnym 1939-1945*, [w:] *Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało. Szkice, polemiki, wspomnienia*, red. R. Spalek, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2010;
- Kroński A., *Straż Obywatelska m.st. Warszawy 1915 roku*, Związek b. Członków Straży Obywatelskiej m. st. Warszawy, Warszawa 1934;
- Litwiński R., *Policja Granatowa w okupowanej Warszawie w obronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od podległości wobec okupanta do współpracy z Polskim Państwem Podziemnym*, [w:] *Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupowanej Warszawie*, red. R. Spalek, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018;
- Marszałec J., *Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim*, Rytm, Warszawa 1999;
- Matuszek E., *Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieje jednego dokumentu*, Archiwum Państwowe w Katowicach; Frodo sp. j., Katowice; Bytom 2019;
- Pasek W., *Bolesława Kontryma życie zuchwale. Biografia żołnierza i policjanta 1898-1953*, Fronda, Warszawa 2006;
- Prekiel P., *Stanisław Dubois (1901-1942)*, Wydawnictwo „Kto jest Kim”, Warszawa 2018;
- Wardęski H., *Moje wspomnienia policyjne*, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie, Kraków 2022.

Druki ciągłe:

- Brudek P., *W służbie stolicy i okupantów: Milicja Miejska m.st. Warszawy 1916-1918*, „Dzieje Najnowsze” 2020, nr 3, s. 89-110;
- Cisowski A. S., *Podinsp. PP Marian Koziulewski. Jedno życie, wiele czynów*, „Kwartalnik Policyjny” 2019, nr 1-2 (48-49), s. 18-20;
- Gajewski M., *Bracia Bronisław i Wiktor Ludwikowscy – inspektorzy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej*, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 2000, z. 14, s. 163-172;
- Kapała Z., *Powstańcy śląscy w powstaniu warszawskim*, „Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 2019, nr 8, s. 8-10;
- Korczyński A., *Ś.p. Marian Koziulewski*, „Wiadomości” 1964, nr 39, s. 5.

Źródła internetowe:

- Chrobak Ł., *Wizyta rumuńskiej pary królewskiej w Polsce w 1923 roku*, Przystanek Historia IPN, <https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/rumunia/104470,Wizyta-rumuńskiej-pary-królewskiej-w-Polsce-w-1923-roku.html> [dostęp: 12.10.2024];
- Gajewski M., *Polegli na służbie*, Policja Podlaska, <https://podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosc/59251,POLEGLI-NA-SLUZBIE.html> [dostęp: 13.10.2024];

Informacja o miejscu pochówku Henryka Charlemagne'a na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie (AL25/1/24), <https://wawamlynarska.grobonet.com/grobonet/start.php?id=wyniki&name=henryk+charlemagne&submit=Szukaj> [dostęp: 25.06.2025];

Powiatowe uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, hołd oddany podlaskim policjantom (13 XI 2023 r.), <https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bielski/powiatowe-uroczystosci-narodowego-swiewta-niepodleglosci-hold-oddany-podlaskim-policjantom> [dostęp: 25.06.2025];

Wiktor Gustaw Ludwikowski vel Wilczyński, Policjanci w służbie historii, <https://policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/pol/form/r68940306509,Wioletta-Barczak.html> [dostęp: 12.10.2024];